

TOSHKENT RESTORANLARI INTERYER DIZAYNINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI VA INNOVATSION YECHIMLARI

Mannopova.N.R

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute

Dizayn kafedrası, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448687>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Toshkent restoranlarining interyer dizayni rivojlanishida xorijiy mamlakatlarning zamonaviy dizayn konsepsiyalari, funksional yondashuvlari va texnologik yechimlarining o‘zlashuvi tahlil qilinadi. Xususan, Italiya, Skandinaviya, Yaponiya, Fransiya, Germaniya va boshqa ilg‘or dizayn maktablarining Toshkent arxitekturaviy muhitidagi ifodasi misollar asosida ko‘rib chiqiladi. Ilmiy yondashuv asosida interyer estetikasi, ergonomika, akustik muvozanat, yoritish dizayni, psixologik qabul va madaniy identitet mezonlari tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** texnologiya, ergonomika, interyer, muvozanat, estetika, dizayn, arxitektura.*

Zamonaviy arxitektura va interyer dizayn bugun ko‘p jihatdan transmilliy fazoda shakllanmoqda. Toshkent restoranlarining interyer dizaynida ham bu jarayon aniq seziladi — klassik milliy elementlar global dizayn yo‘nalishlari bilan uyg‘unlashmoqda. O‘zbekistonda oshxona madaniyatining boyligi bilan birga restoran makonining vizual, akustik va psixologik sifati ham mijozlar uchun muhim omilga aylanmoqda.

Mijozlar restoranga faqat taom uchun emas, balki estetik tajriba va psixologik dam olish uchun tashrif buyurmoqda. Shu sababli, dizayn endi ko‘p qatlamli — vizual, hissiy, akustik va texnologik birlikda qaraladi.

Restoran interyerida material tanlovi — mijozda qulaylik hissi uyg‘otuvchi elementdir. Bugungi tendensiya tabiiy materiallar: yog‘och, terrazzo, beton, ganch, gilamli mato, shisha va metall uyg‘unligiga asoslanadi.

Le Corbusier takidlaganidek: “*Material bu nafaqat qurilish komponenti, balki inson hissiyotining faol stimulyatoridir*”.

Restoronlar va kafelar dizaynida materiallar qanchalik muhim bo‘lsa, ularda ranglar ham dizayn ham muhim psixologik ahamiyatga egadir. Ranglar makon ruhini belgilaydi. Toshkent restoranlarida quyidagi rang yondashuvlar kuzatiladi:

- Pastel (bej, och ko‘k, tusli yashil) — psixologik xotirjamlik;
- Issiq ranglar (terrakota, bordo) — ijtimoiylik va kommunikatsiya;
- Monoxrom (kulrang, qora, oq) — zamonaviy “lux” muhit.

Bugungi zamonaviy interyerlarda yoritish — vizual atmosfera yaratuvchi vosita sifatida foydalanilmoqda. Yashirin “cove lighting”, LED “track-light”, ko‘p qavatli qandillar va past yoritish elementlari — mijoz e‘tiborini markazlashtirishga xizmat qiladi.

Fon shovqini va rezonanslarni nazorat qilish uchun esa akustik panel, tovush yutuvchi ship, rezonator devorlar qo‘llaniladi. Ayniqsa yuqori darajadagi restoranlarda interyer estetikasi bilan uyg‘unlashtirilgan akustik dizayn talab qilinmoqda.

Leo Beranek ham bu borada o'zining yillar davomida olib brogan tadqiqotlari va tahlillari asosida “Makondagi akustika – bu tovush orqali hissiyotni ifodalash san'atidir” degan fikrni bildirib o'tgan.

Zamonaviy restoran interyer dizaynining rivojlanishida texnologik integratsiya tobora muhim rol o'ynamoqda. Bu nafaqat estetik, balki funksional, energiya samaradorlik, gigiyena va mijozlar uchun qulaylik jihatlarida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Xorijiy tajriba asosida Toshkent restoranlarida ham innovatsion texnologik yondashuvlar bosqichma-bosqich keng qo'llanilmoqda.

Restoranlarda an'anaviy menyular o'rniga interaktiv ekranli menyular joriy etilishi mijozning xizmat bilan o'zaro aloqasini soddalashtiradi. Har bir mijoz o'z o'rindig'ida o'tirgan holda ovqat tanlashi, tarkibini bilib olish va buyurtmani yuborishi mumkin. Bu gigiyena talablariga ham mos keladi va xizmat tezligini oshiradi.

Zamonaviy restoranlar “sahna–tomoshabin” kontseptsiyasiga yaqinlashib, yoritish bilan makon atmosferasini boshqarishni afzal ko'rmoqda. Masalan, mijoz ko'proq vaqt qoladigan joylarda yumshoq diffuz yorug'lik, qisqa vaqt uchun mo'ljallangan joylarda esa yorqin va energik yoritish o'rnatiladi. Sensorli tizimlar avtomatik ravishda mijoz oqimi yoki kundalik yorug'lik miqdoriga mos ravishda o'zgaradi.

Havoni avtomatik filtrlovchi ekologik sistemalar- pandemiya davrida zamonaviy interyerlarning ajralmas komponentiga aylandi. Dasturlashtirilgan ventilyatsiya va havo filtrlash tizimlari, karbon filtrlar, namlik balansi va hidni neytrallashtiruvchi qurilmalar orqali salomatlik va qulaylik bir vaqtning o'zida ta'minlanadi.

Dizayndagi eng ilg'or yondashuvlardan yana biri — fazoni virtual tarzda yangilashdir. Devorlardagi harakatlanuvchi proyeksiya yoritgichlari orqali vaqtinchalik atmosfera yaratiladi: mavsumiy animatsiyalar, menyu taqdimotlari, san'at ko'rgazmalari yoki shunchaki fonli harakatlar. Bu mijozda kuchli vizual taassurot uyg'otadi.

Zamonaviy interyer dizaynida makonning dinamik moslashuvchanligi muhim mezonlardan biridir. Shu sababli restoranlarda doimiy statik tuzilma o'rniga modul zonalash afzal ko'rilmogda.

Matoli harakatlanuvchi parda devorlar yordamida makon qismlarga ajratiladi. Bu insonda xususiylik hissini kuchaytiradi, guruhlar bo'yicha ajratish imkonini beradi va ayni paytda yengil o'zgartirish imkonini ham beradi.

Restoranning talablarga ko'ra ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin bo'lgan qismlari mavjud bo'lib, mehmon soniga yoki tadbir turiga mos ravishda sozlanadi. Bu yondashuv shuningdek akustik izolyatsiyani ham ta'minlaydi.

Makonni tinchlik (sokin) va faollik (harakat) zonalariga ajratish dizayn psixologiyasida asoslangan. Chill zone – yumshoq yorug'lik, past musiqa, ergonomik kreslolar; Activity zone – ko'proq energiya beruvchi ranglar, faol harakat uchun ochiq joylar bilan bezatiladi. Bu restoran tajribasini individuallashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy interyer dizaynning asosiy mezonlari — inson markaziyligini ta'minlashdir. Ergonomik dizayn — bu foydalanuvchi uchun qulaylik, samarali harakat va hissiy barqarorlikni shakllantiruvchi mexanizmdir. Restoran interyeri ham mijozlar uchun psixologik erkinlik va fazoviy qulaylik yaratishga xizmat qiladi.

Har bir mijoz o'z atrofiga erkin ko'ra olishi, vizual muvozanatga ega bo'lishi lozim. Restoranlarda stollar shunday joylashtiriladiki, mijoz boshqa mehmonlarga to'g'ridan-to'g'ri tik boqmaydi, lekin umumiy makon bilan aloqani yo'qotmaydi. Akustik va vizual shovqinni chegaralovchi panellar bunda muhim vositadir.

Restoran ichidagi harakat yo‘llari shunday loyihalnadiki, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar va mijozlar bir-biriga to‘siq qilmasdan erkin harakatlana oladi. Kichik yo‘laklar, burilish nuqtalari, silliq teksturali pol sirtlari – ergonomik harakat uchun ideal.

Bu borada Don Norman-The Design of Everyday Things asarida “Makondagi oqim — foydalanuvchi tajribasining orqa fonidir” degan fikrlarni bildirib o‘tgan.

Mijozlarga shaxsiy fazo taqdim etish xizmat sifati bilan teng ahamiyatga ega. Shu sababli “kabinali” stollar, yarim yopiq kresloli joylar, to‘qima parda bilan ajratilgan kichik joylar mijoz uchun shaxsiylikni oshiradi.

Nafaqat restoran va kafelarda, balki barcha binolarda ergonomik interyerni yaratishda asosiy mezonlardan biri — psixoakustik va vizual balans hisoblanadi.

Yashirin yoritish elementlari orqali esa bunday binolarda yorug‘lik stress darajasini pasaytiradi.

Umumiy hulosasi qilib aytganda, Toshkent restoranlarining interyer dizaynida xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan boyitilgan zamonaviy yondashuvlar tobora faol namoyon bo‘lmoqda. Bu jarayon — Toshkent arxitektura maktabining global dizayn fazosiga integratsiyalashayotganligini ko‘rsatadi.

Toshkent restoran interyerlarida innovatsiya + psixologik muvozanat + milliylik uyg‘unligi asosiy dizayn paradigmasiga aylanishi zarur. Ilmiy asoslangan dizayn yondashuvi, inson tajribasiga yo‘naltirilgan arxitektura va texnologik integratsiya yangi avlod restoranlarining poydevoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ikonnikov A.V. *Архитектура общественных зданий*, 1984.
2. Geller G.V., *Современная архитектура общественных зданий*, 1962.
3. Neufert E., *Architects’ Data*, <https://archive.org/details/ArchitectsDataNeufert>
4. Mannapova N. R., Saidyusupova M. F. Art schools at the composition and color solutions //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 6. – С. 1919-1921.
5. Ravshanovna M. N. et al. Umumiy ovqatlanish muassasalari interyerlari muhitini tashkil etish va unda zonalashtirishning ahamiyati //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 186-191.
6. Nilufar M., Farrukhovna I. N. Basic Provisions and Requirements for the Formation of Interior Spaces of Hotels //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – С. 417-420.